

TA'LIM TIZIMINI SAMARALI BOSHQARISHDA IJTIMOYIY-DEMOGRAFIK OMILLARNING O'RNI VA RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Mirzadjanov Azim Xakimdjanoich¹, Odinaeva Nilufar Mengto'raevna²

¹O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Mexnat va ijtimoiy munosabatlar kademiya sinining Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori, ²A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656963>

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini samarali boshqarishda aholi tarkibining holati va rivojlanish dinamikasi haqidagi ma'lumotlar, mamlakatni sotsial-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash va amalga oshirish bo'yicha maqolada so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Demografiya, aholi, ta'lim, o'quvchi, talaba, baholash, prognoz, dastur, ijtimoiy, iqtisodiy, tabiiy, intekator.

Abstract. The article discusses the effective management of the education system of the Republic of Uzbekistan, the state of the population structure and the dynamics of its development, the determination and implementation of priority areas of state policy in the field of socio-economic and socio-political development of the country.

Key words: Demographics, population, education, pupil, student, assessment, forecast, program, social, economic, natural, indicator.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективного управления системой образования Республики Узбекистан, состояние структуры населения и динамика ее развития, определение и реализация приоритетных направлений государственной политики в области социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Ключевые слова: Демография, население, образование, ученик, студент, оценка, прогноз, программа, социальный, экономический, естественный, показатель.

Jahonda inson omili va kapitali, qobiliyati va salohiyatidan innovatsiyalar joriy qilish asosida samarali foydalanish raqamli boshqaruv tizimi va axborot kommunikatsiya vositalari shakllanayotgan bir vaqtda, bo'lajak kadrlarni kasbga yo'naltirish va uni samarali boshqarish bo'yicha mutaxassis-kadrlar tayyorlashning pasayib borishi oqibatida ayrim davlatlarning rivojlanishdan ortda qolishiga sabab bo'lmoqda.

Aholining ko'payishi azaldan millat va sivilizatsiyaning kuch-qudrati va sog'lomligidan darak bersa uning kamayib borishi xalq va jamiyat xastaligining yorqin belgisidir. Hozirgi vaqtda bu boradagi vaziyatni nazarda tutib aytish mumkinki, butun kuch-qudrati va boyligiga qaramay, G'arb tamadduni tanazzulga yuz tutgan. 1960-yilda yevropaliklar, amerikaliklar, avstraliyaliklar va kanadaliklar 750 million nafar bo'lgani holda, dunyodagi uch milliard aholining to'rtidan bir qismini tashkil etgan. O'sha davrlarda imperiyalar yukidan xalos bo'lgan, urush oqibatlarini bartaraf etgan, kuch-qudratga, to'lgan G'arb mamlakatlarida tug'ilish darajasi eng yuqori nuqtaga ko'tarilgan edi. Aholi o'sish suratining yuqori darajasidan xavfsiragan yangi maltuschilar tez orada sayyoramiz zaxiralari tugab qolishini bashorat qila boshlashdi. O'shanda ular ustidan kulganlar 2000-yilga kelib xomush tortib qoldi. Qirq yil mobaynida Yer shari aholisi

ikki baravar ko‘payib, uch milliarddan olti milliardga yetgan bo‘lsa-da, keng ma‘noda Yevropa xalqlari orasida tug‘ilish keskin kamayib ketdi. Bugungi kunda aksariyat G‘arb mamlakatlarida o‘lim ko‘rsatkichi tug‘ilish darajasiga mos yoki undan balandroqdir. 2000-yilda 47 ta Yevropa mamlakatidan birgina musulmon Albaniyadagina xalqni saqlab qolish uchun yetarli bo‘lgan tug‘ilish darajasi kuzatilgan.

Yevropada tom ma‘noda aholi soni “minusga” tushib borayapti. Statistik ma‘lumot va bashoratlar kelgusida vaziyat yanada keskin tus olishini ko‘rsatmoqda. BMT ma‘lumotlariga ko‘ra, 2017-yilda dunyo aholisi soni 86,0 mln. kishiga ko‘paygan bo‘lsa, 2021-yilda esa aholi sonining yillik ko‘payishi 20,9 foizga kamayib 68,0 mln. kishini tashkil etgan. Dunyo bo‘yicha aholi sonining dastlabki 1 mlrd. kishidan 2 mlrd. kishiga yetishi uchun ketgan vaqt 123 yilni tashkil etgan bo‘lsa, 7 mlrd. kishidan 8 mlrd. kishiga yetishi uchun ketgan vaqt esa 11 yilni tashkil etdi. Dunyo aholisining soni 8 mlrdan oshdi. Ularning 4,04 mlrd nafari erkak, 3,96 mlrd nafari ayollardir. Bu bilan erkaklar va ayollar soni o‘rtasidagi tafovut 1,018 ni tashkil etmoqda.

Xususan, 2050-yilga borib sayyoramiz aholisi 2 milliardga ko‘payib, 9 milliardni tashkil etadi. Bu ko‘payish faqat Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari ulushiga to‘g‘ri keladi. Xuddi shu davr mobaynida yevropaliklar uch yuz million nafar kishiga kamayib ketar ekan. E‘tibor bering, agar 1960-yilda kelib chiqishi yevropalik bo‘lgan kishilar dunyo aholisining 25 foizini, 2000-yilda 16,5 foizini tashkil etgan bo‘lsa, 2050-yilga borib bu ko‘rsatkich 10 foizga tushib qoladi. Bu ma‘lumotlar yo‘qolib borayotgan butun boshli irqning ayanchli qisimatidan dalolatdir. Tabiiyki, bunday ma‘lumotlarning keng aholi o‘rtasida ommaviy tarzda tarqatilishi yevropaliklar ko‘nglida o‘ta tushkun kayfiyatlar kuchayishiga sabab bo‘lmoqda.

Tadqiqotlar jarayonida va yakuniy xulosalar asosida muammoga doir ijtimoiy, iqtisodiy, pedagogik, metodik o‘quv adabiyotlarni qiyosiy – tanqidiy o‘rganish va tahlil qilish, aholini ro‘yxatga olish ma‘lumotlari asosida ta‘lim tizimini rivojlantirishda ilg‘or tajribalarni o‘rganish, muammolarni nazariy tahlil qilish, sotsiometrik metodlar (anketa, intervyu, suhbat), pedagogik eksperiment, natijalarni matematik va statistik tahlil etish usullaridan foydalanish lozim. Tadqiqotning amaliy natijasi asosida, aholini ro‘yxatga olish ma‘lumotlari bo‘yicha ta‘lim tizimini rivojlantirishning tashkiliy va didaktik ta‘minotining o‘ziga xos xususiyatlari aniqlanib, ta‘lim tizimini rivojlantirish modeli ishlab chiqiladi.

Shuningdek, ta‘limda ixtisoslashtirishning ilmiy asoslangan tizimi joriy qilinmagani, ta‘lim tarmoqlarida moddiy-texnik va innovatsiya tizimining qoniqarsiz ahvolda ekani, kasbga yo‘naltirishda innovatsion boshqaruv faoliyatining tashkiliy-metodologik asoslari to‘liq ishlab chiqilmagani, oliy ma‘lumotli professional kadrlar tayyorlaydigan oliy ta‘lim muassasalari, ularning malakasini oshirish va qayta tayyorlash muassasalari o‘rtasidagi integratsion munosabatlardagi muayyan muammolarning yuzaga kelishi natijasida ta‘lim tizimida kasbga yo‘naltirishda innovatsion boshqaruv faoliyatining ahamiyati oshib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy barqarorlik va barqaror iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashga yo‘naltirilgan iqtisodiy islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Albatta, bunda mamlakat demografik rivojlanishining o‘rni katta bo‘lib, ijtimoiy manfaatlarga yo‘naltirilgan iqtisodiy maqsadlarni amalga oshirishda aholi, uning o‘shishi, joylashishi, demografik tarkibi kabi jihatlarini iqtisodiyotning innovatsion rivojlanish davri nuqtai nazaridan o‘rganish katta ahamiyatga ega. Chunki, aholi ham asosiy ishlab chiqaruvchi kuch, ham iste‘molchi sifatida jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev takidlab o‘tganlaridek, “Aholimizning qariyb 55 foizini yoshlar tashkil etadi va har yili mehnat bozoriga kamida 600 ming yoshlar kirib

kelmoqda. Bunday demografik o‘shish biz uchun ham imkoniyat, ham juda katta mas’uliyat degani”.

Shu munosabat bilan, oqilona boshqaruv uchun zarur hisoblangan axborot ko‘lami ham ortib borishini hisobga olib, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 16-martdagi “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi O‘RQ-611-son Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida, ta‘lim tizimini ijtimoiy-demografik omillar asosida rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari va uning muammolarini hal etish dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yilning 1-yanvar holatiga respublikamizning doimiy aholisi 36 024 946 kishini tashkil etgan.

Shundan, shahar aholisi – 18 335,7 ming kishi, qishloq aholisi – 17 689,2 ming kishini tashkil qilib, 2023-yilning 1 yanvar holatiga doimiy aholi tarkibida shahar hududida yashovchilar soni qishloq hududida yashovchilar sonidan 646,5 ming nafarga ko‘p. Mamlakatning 1 km kv yer maydoniga o‘rtacha 80,2 nafar doimiy aholi soni to‘g‘ri keladi.

Demografiyaning o‘zgarishida asosiy rol ni oila bajaradi va jamiyatning boshlang‘ich bo‘g‘ini ham oila hisoblanadi. 2023-yilning 1-yanvar holatiga O‘zbekiston Respublikasida 9 729 961 ta oilalar mavjud edi.

Shuningdek, 2022-yilda dunyoning 196 ta davlatlari o‘rtasida O‘zbekiston Respublikasining ayrim demografik ko‘rsatkichlari bo‘yicha tutgan o‘rni BMT tomonidan e‘lon qilib boriladigan statistika ma‘lumotlari asosidashakllantirilgan unda, O‘zbekiston:

MDH davlatlarida tug‘ilish darajasiga ko‘ra mamlakatlar bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlar O‘zbekiston Respublikasi (26,2) belgilangan.

Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda respublika bo‘yicha 961962 ta tirik tug‘ilish holatlari FHDYo organlarida qayd etilgan. 2023-yilda O‘zbekistonda har 1000 aholiga nisbatan tug‘ilish koeffitsienti 26,4 promilleni tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasida qayd etilgan tug‘ilishlarning yillar bo‘yicha taqsimlanishi

Demak, **961962 nafar** bolajonlar 3 yildan so‘ng maktabgacha ta‘lim muassasalariga, 7 yildan so‘ng maktabga chiqishadi!

O'zbekiston Respublikasida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlangan.

Demografik holatni tahlil qilishda ta'lim tizimi statistik ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish bo'yicha tizimga mos metod va mezonlarni aniqlashtirish, ta'lim tizimini samarali boshqarishning demografik omillarini belgilashda ta'lim sohasidagi xizmatlariga alohida e'tibor qaratish lozim.

O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan umumta'lim muassasalari soni 2018/2019 o'quv yili boshiga nisbatan 748 taga, ya'ni 7,7% ga ko'paygan.

O'zbekiston Respublikasida 2022/2023 o'quv yilida jami umumta'lim muassasalari soni 10522 tani tashkil etdi. Mamlakatimizda 10 yil davomida o'quvchilar soni o'rtacha 21 foizga oshib borsa, 2030-yilga kelib o'quvchilar soni 7 463 520 dan oshib ketishi prognoz qilinmoqda. Demak, 2030-yilga kelib bitta maktabda o'rtacha 500 nafar o'quvchi ta'lim olganda kamida 14 927 ta maktab faoliyat ko'rsatishi talab etiladi. Shundan kelib chiqib, 2030 yilgacha mamlakatimizda 4746 ta, yiliga 475 tadan ortiq maktab yoki qo'shimcha bino qurilishi lozim bo'ladi. 2010-2011-o'quv yilida har bir maktabda o'rtacha 479 nafar o'quvchi o'qigan bo'lsa, 2022-2023-o'quv yilida bu raqam 614 nafar o'quvchiga yetgan.

O'tgan o'n yillik davrda maktab qurilishining orqada qolayotganligi sababli, har bir maktab yiliga qo'shimcha ravishda o'rtacha 139 nafar o'quvchini qabul qilishiga to'g'ri kelmoqda. Maktablarda o'quvchilarni qabul qilish sig'imi, har bir sinfdagi o'quvchilar soni me'yori, maktablarning moddiy-texnika bazasi ta'minoti va holati, o'tiladigan fanlarni malakali mutaxassis o'qituvchilar bilan qamrab olinganligi, asosiy va qo'shimcha o'quv darsliklar hamda adabiyotlar bilan ta'minlanganligi kabi dolzarb masalalar ta'lim tizimining keyingi muammolari ekanligi ma'lum bo'lib qolmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, maktab qurilishi va ta'minotini mo'tadillashtirish uchun xususiy, davlat va xorijiy sherikchilik asosida, yirik korxonalar va tashkilotlar, klasterlar, oliy ta'lim muassasalari qoshida maktablar tashkil etishni yanada kengaytirish va ularga moliyaviy, ijtimoiy imkoniyatlarni kengaytirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni 23.09.2020 y. N O‘RQ-637, Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (www.lex.uz), 2020 yil 24 sentabr, “Xalq so‘zi”, 2020 yil 24 sentabr, “O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami”, 2020 yil 28 sentabr, 37-38-son, 419-modda.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni.
3. G‘. M. Qosimov. Menejment. Darslik. — T.: O‘zbekiston, 2002. — 312 bet.
4. R. X. Djuraev, S.T.Turg‘unov. Ta’lim menejmenti. T.: “Voriz-Nashriyoti”, 2006. 263 bet.
5. Sh. Qurbonov, E. Seytxalilov. Ta’lim sifatini boshqarish. T.: “Turon-Iqbol”, 2006. 592 bet.
6. D. N. Rahimov va boshqalar. Zamonaviy menejment: nazariya va amaliyot. — T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009. — 792 bet.
7. Андреас Шляйхер. Образование мирового уровня. Как выстроит школьную систему XXI века? Успешные реформы и высокие результаты. Пер. с англ.— М.: Издательство «Национальное образование», Москва, 2019. 336 с.
8. A.Radjiyev, F.Karimov, A.Ibragimov. TALIS-2018 Xalqaro tadqiqotlari talablari asosida o‘tkazilgan so‘rovnoma va tadqiqot hisobotining ma’lumotlar to‘plami. 2-qism. Toshkent-2022. 119 bet.